

ISSN:2181-1458

ISSN:2181-0427

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI

OLIV TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR

VAZIRLIGI

ILMIY
AXBOROTNOMA

2024

NAMANGAN DAVLAT UNIVERSITETI
ILMIY AXBOROTNOMASI

- НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК НАМАНГАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
- SCIENTIFIC BULLETIN OF NAMANGAN STATE UNIVERSITY

journal.namdu.uz

NAMANGAN DAVLAT
UNIVERSITETI
ILMIY AXBOROTNOMASI, [2024-4]
ISSN:2181-1458
ISSN:2181-0427

13.00.00-PEDAGOGIKA
journal.namdu.uz
PEDAGOGICAL

Shodiyeva Gulyonok Kosimovna
Ilmiy rahbar: Elovziyodulla Sattorovich

O'SMIR SHAXSI SHAKLLANISHIDA TURLI YOT G'OYALAR, OMMAVIY MADANIYAT VA TURLI IJTIMOY TARMOQLARNING TA'SIRI

Annotatsiya: Maqolada axborot xurujlarining yosh avlodga xususan o'smirga va jamiyatga salbiy ta'siri haqida so'z boradi. Ma'furaviy siyosiy ziddiyatlar, ommaviy madaniyat axborot xavf omilini keltirib chiquvchi deb qaraladi. Axborot-psixologik xavfsizlikni tadqiq etgan olimlarning izlanishlariga diqqat qaratiladi. O'smirlik davrida axborot-psixologik xavfsizlikni keltirib chiqaruvchi va bartaraf etuvchi omillar yoritildi..

Kalit so'zlar: O'smirlik davri, axborot, axborot-psixologik xavfsizlik, milliy axborot siyosati, ijtimoiy ta'sir.

Шодиева Гулёнок Косимовна

Аннотация: В статье рассматривается негативное влияние информационных атак на подрастающее поколение, особенно подростков и общество. Причиной информационного риска считаются идеологические и политические противоречия, массовая культура. Рассмотрены факторы, которые вызывают и устраняют информационную и психологическую безопасность в подростковом возрасте.

Ключевые слова: подростковый возраст, информация, информационная и психологическая безопасность, национальная информационная политика, социальное воздействие..

Shodiyeva Gulyonok Kosimovna

Abstract: The article discusses the negative impact of information attacks on the younger generation, especially adolescents and society. Ideological and political contradictions, popular culture are considered to be the cause of the information risk factor. Factors that cause and eliminate information and psychological security during adolescence are covered.

Keywords: Adolescence, information, information and psychological security, national information policy, social impact

Kundalik hayotda inson ongi va uning tafakkurini egallashda axborotning ta'siri kuchi XXI asrga kelib ancha jadallashdi. Endilikda odamlar muloqotsiz yashay olmaganidek, axborotsiz ham yashay olmayapti. Muloqot – bu axborot bo'lib, tarqatilyotgan, uzatilyotgan va qabul qilinayotgan axborotlarning qay biri xolis yoki noxolisligini ajratib olish uchun avvalo, yoshlarda axborotga bo'lgan didni tarbiyalay olishimiz zarur. Sir emaski, axborot maydoniga har kim o'zining mahsulotini taqdim etadi. Bular orasida dezinformatsiya tarzida harakat qilayotganlar ham, xolis axborot uzatayotganlar ham bor. Faqat foydalanuvchi sifatida me'yor darajasini unutmashimiz lozim. Bugungi shiddatkor zamonda o'quvchi va talabalarda mediasavodxonlik ko'nikmalarini shakllantirish, ularni mediavositallarda taqdim etilayotgan axborotlardan to'g'ri foydalanishga o'rgatish, milliy mentalitetimizga yot bo'lgan xurujlardan himoyalash immunitetini shakllantirish, uzluksiz ta'limning barcha bosqichlarida media ta'lim vositalaridan samarali foydalanish asosida ta'lim sifati va samaradorligiga

erishish kabi dolzarb vazifalarga e'tibor qaratishimizni zamonning o'zi taqozo etmoqda

Endilikda yadro maydonlari emas, mafkura maydonlarida bo'layotgan kurashlar ko'p narsalarni hal qiladi. Shunday ekan, zamonaviy xalqaro axborot maydonida mafkuraviy g'oyaviy va informatsion tahdid kuchayib borayotgan bir paytda ma'naviy-ma'rifiy ishlarni zamon talabi asosida tashkil etish, yoshlarni g'oyaviy xurujlardan asrash, ularda hayotga ongli munosabatni shakllantirish zarur.

Internet kuchli ijtimoiy ta'sirga ega bo'lgan ommaviy axborot vositalaridan biriga aylanib bo'ldi. Bundan tashqari moliya va bank tizimini olamizmi, turli (madaniy, ma'rifiy, ijtimoiy) xizmat ko'rsatish sohalari, ta'lim jarayonlari barchasi internet bilan bevosita bog'liq. Bir paytlar bu tarmoq faqat tadqiqot olamida yuz berayotgan yangiliklar bilan tanishish uchun xizmat qilgan bo'lsa, hozirga kelib ishlab chiqarish doiralari orasida ham keng tarqaldi.

Tabiiyki, uning tezkor, arzon, keng qamrovdagi aloqa va hamkorlik ishlarida qulayligi ko'pchilikka ma'qul tushmoqda. Endi global tarmoqning ijobiy tomonlariga e'tibor qaratamiz. Ular avvalo, kishilarning dunyoqarashini kengaytiradi. Shuningdek, tarmoqda obyektiv va salbiy axborotlarni qabul qilib, ularni tahlil qilish imkoniyati katta. Qolaversa, dunyoning istalgan burchagidan turib masofaviy muloqotlarni tashkil etishda va nihoyat axborotlarning tanlash imkoniyatining mavjudligi.

So'nggi yillarda turli ijtimoiy tarmoqlar internet olamining ajralmas bo'lagiga aylanib ulgurdi. "The Royal Pingdom" global analitik tadqiqot kompaniyasi ma'lumotlariga ko'ra dunyoda global tarmoqdan 2,1 milliard kishi foydalanadi. Shundan 1,1 milliard kishi bir vaqtning o'zida ijtimoiy tarmoqlar foydalanuvchisi hisoblanadi.

Xo'sh ijtimoiy tarmoqning o'zi nima? Keling, shu masalaga oydinlik kiritib olsak. Masofadan internet orqali odamlar orasidagi "online" tanishuv hamda muloqotni ta'minlovchi, a'zolarining turli xil shaxsiy ma'lumotlarini o'zida aks ettiruvchi internet tarmoqlariga (saytlariga) ijtimoiy tarmoqlar deyiladi. Misol uchun, hozir dunyoda keng tarqalgan "Facebook", "Odnoklassniki. ru", "Telegram", "Mail. ru" kabi ijtimoiy tarmoqlar shular jumlasidan.

Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlar bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqa o'rnatib, boshqa mamlakatlarda yashovchi yaqinlari, do'stlar va tengdoshlar bilan turli sohalarda fikr almashish imkoniyati mavjud. Bu o'ziga xos ijobiy jihat. Shu bilan birga aksariyat ijtimoiy tarmoqlar o'z ichiga turli (masalan, til o'rganish, xorijiy oliy o'quv ta'lim muassasalaridan masofadan turib ta'lim olish) madaniy-ma'rifiy ehtiyojlarni qondirish imkoniyatlarini beruvchi blog va guruhlarini qamrab oladi. Biroq keyingi paytlarda ijtimoiy tarmoqlar nafaqat bir muloqot vositasi, balki hobbi darajasiga ko'tarilmoqda va ommalashmoqda.

Hozirgi o'smirlar o'tmishdoshlariga nisbatan jismoniy, aqliy va siyosiy jihatdan birmuncha ustunlikka ega. Ularda jinsiy yetilish, ijtimoiylashuv jarayoni, psixik o'sish oldinroq namoyon bo'lmoqda. Shu sababli bizda o'g'il va qizlarni 10-11 dan 14-15 yoshigacha o'smirlik yoshida deb hisoblanadi. O'smirlik yoshida bolalikdan kattalik holatiga ko'chish jarayoni sodir bo'ladi. O'smirda psixik jarayonlar keskin o'zgarishi bilan aqliy faoliyatida ham burilishlar seziladi. Shuning uchun shaxslararo munosabatda o'quvchi bilan o'qituvchining muloqotida, kattalar bilan o'smirlarning muomalasida qat'iy o'zgarishlar vujudga keladi. Bu o'zgarishlar jarayonida qiyinchiliklar tug'iladi. Bular avvalo ta'lim jarayonida ro'y beradi: yangi axborot, ma'lumotlarni bayon qilish shakli, uslubi va usullari o'smirni qoniqtirmay qo'yadi.

Ota-onalarning o'smirlar ruhiyatini yaxshi bilmasligi oilada o'z farzandlarini erkalatib o'stirishlari hamda ularni haddan tashqari asrab avaylab ardoqlashi oilada bola hulqini buzilishiga olib keladigan omillardandir. Bunday tarbiyalangan bolalar va o'smirlarda xulq o'zgarishi ko'rinishlari tez shakllanib mustaqil fikr yuritish va moslanuvchanlik qobiliyatlari yaxshi rivojlanmaganligi tufayli ular unchalik murakkab bo'lmagan oddiy nizoli vaziyatlardayoq o'zlarini yo'qotib qo'yadi. Ko'pincha kuzatamizki hayotiy shart-sharoitlarda insonni, ayniqsa yoshlarni ko'pincha umid va orzular boshqaradi. Shu sababli ular faoliyatida hayotga munosabat, dunyoqarash yoki yo'l-yo'riq bo'lib xizmat qiluvchi, aql, idrok, iroda asosida anglangan bilimlar, g'oya hamda tasavvurlar ifodasi bo'lgan tushunchalar va shu asosda anglangan bilim, maqsadlar majmui hamda ularning to'g'riligiga bo'lgan ishonch yetakchilik qiladi. Xulqiy tarbiya yoshlarning voyaga yetishi jarayonida shakllanadi. Bilim va g'oyalar insonning ham aqli, ham qalbi bilan o'zlashtirib olgandagina ishonchga aylanadi. Ammo umid va orzular ham shunga munosib ravishda ulg'ayib boradi. Shunga ko'ra ma'naviyat tarbiyasi ijtimoiy jihatdan insonning faoliyati bilan bog'liq bo'ladi.

Yoshlarga oid davlat siyosatini takomillashtirishda axborot psixologik xavfsizligini ta'minlash yot g'oyalarga qarshi kurashish uchun asos bo'lib xizmat qilmoqda. Bola huquqlari to'g'risidagi konvensiyada "...ishtirokchi-davlatlar ushbu moddaning amalga oshirilishini ta'minlash uchun qonuniy, ma'muriy va ijtimoiy, shuningdek, ta'lim sohasidagi chora-tadbirlarni ko'radilar. Ana shu maqsadlarda, boshqa xalqaro hujjatlarning tegishli qoidalariga amal qilgan holda, ishtirokchidavlatlar, jumladan: ishga qabul qilish uchun eng kichik yosh yoki eng kichik yoshlarni belgilab qo'yadilar; kundalik vaqtdagi ishning muddati va mehnat sharoitiga doir zarur talablarni aniqlaydilar." [2] Yoshlarga oid davlat siyosatining qabul qilinganligi va bu huquqiy asos orqali yoshlari psixologik qo'llab quvvatlash yosh avlodga yetarli ish shart-sharoitlarini ta'minlash kabi ijtimoiy-iqtisodiy masalalar ham ularning kelgusida munosib hayot kechirishlari uchun muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Axborot iste'moli madaniyatini shakllantirish shu orqali o'smir shaxsiga ta'sir etishning zamonaviy pedagogik-psixologik yutuqlardan foydalanish maqsadga muvofiq keladi. Axborotga quyidagicha ta'rif berish mumkin "Axborot-manbaalari va taqdim etilish shaklidan qat'iy nazar, shaxslar, predmetlar, faktlar, voqealar, hodisalar, va jarayonlar to'g'risidagi ma'lumotlar majmui"[3] O'sib kelayotgan yosh avlodni barkamol shaxs etib tarbiyalash ustuvor vazifa sanalar ekan bu borada turli xil yot tahdidlarning oldini olish shaxs ongiga ta'sir etish mumkin bo'lgan axborotlarning potensial xavfidan ogoh bo'lish hamda axborot iste'mol madaniyati,

axborot psixologik xavfsizligi immunitetini shakllantirish muhim ahamiyatga ega bo'lib bormoqda. 2021-yilning yanvar holatiga ko'ra butun dunyoda global internet foydalanuvchilari soni 4.66 mlrdni yoki yer yuzi aholisining 59.5% ni tashkil qilmoqda.

Hozirgi vaqtda o'smirlik davriga oid axborot-psixologik xavfsizlik muommasini o'rganish yoshlarda mafkuraviy immunitetni shakllantirish, Ommaviy madaniyat ta'sirlardan himoya qilishning turli usullari sifatida, internet- tobelik muommasi, shaxs xulq-atvorining shakllanishida OAV ning ta'siri kabi o'nlab tadqiqotlar olib borilmoqda. Mamlakatimizda O'smir yoshdagi o'quvchilarda kompyuter o'yinlariga tobelikka oid tadqiqotda psixologik yetuklik asosida yondashilib, 46% o'smir psixologik yetuklikning quyi darajasida, 15% yuqori darajasi qayd etib o'tilgan. Sinaluvchilar bilan suhbatda ular o'yin emas tengdoshlar orasidagi nufuzi muhim ahamiyati ta'kidlagan.[4]

Bugungi kunda axborot xurujlarining turli xususiyatlarini inobatga olgan holda, quyidagi tartibda ko'rsatib o'tish maqsadga muvofiq:

1. Xalqaro terorizm;
2. Diniy ekstremizm;
3. Narkotrafik;
4. Qurol-yarog' va o'q-dorilar kontrabandasi;
5. Komyuter firibgarligi;
6. Transplantatsiya uchun inson tana a'zolarining noqonuniy savdosi;
7. Qimmatli qog'ozlarni qalbakilashtirish va noqonuniy daromadlarni legallashtirish;
8. Transmilliy uyushgan jinoyatchilik;

9. Missionerlik va prozelitizm harakati

Ochiq axborot tizimlarining turli mamlakatlarga o'tkazayotgan ta'siri ham turlicha. Bu hol dunyo mamlakatlarining iqtisodiy, axborot, ma'naviy salohiyatlari va siyosati qanday ekani bilan bog'liq. Mamlakatimizning 60% ni yoshlar tashkil qilishini hisobga olsak, bu muommoning ko'lamini sezish qiyin emas. Dunyoda yuz berayotgan shiddatli jarayonlarning har bir mamlakatga o'tkazayotgan salbiy ta'sirini kamaytirish va ijobiy ta'sirini kuchaytirish uchun shu hodisining mohiyatini chuquroq anglash, uning xususiyatlarini o'rganish lozim. Bu jamiyatning xulqiy o'zgarishlarining axborot ta'sirida o'zgarayotganligidan dalolat berib turibdi.

O'smirlik davrida axborot psixologik xavfsizlikning imkoniyatlarini quyidagi asosda ko'rib chiqish mumkin.

- O'smir shaxsi egiluvchan xarakter ko'rinishiga ega bo'lib, rivojlanish jarayonid xulq-atvorini nazorat qilib borish talab etiladi.

- O'smir psixologik inqiroznining eng chuqur davrini boshdan o'tkazayotganligi sababli o'zgalarning qo'llab-quvvatlovini tuyish xohishi.

- Real men va ideal men o'rtasidagi tafovutlarning bo'lishi.

- O'smirlarning jinsiy yetilishi, gormonal o'zgarishlar bilan kechib psixologik zo'riqishlarga olib keladi.

- Maqsadlar chegarasini qo'yib olishda qiyinchiliklar va qadriyatli yo'nalganlikda o'zgarishlarning o'g'ir qabul qilinishi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Umarov.B, Qodirov. U, Karimov.X. Ochiq axborot tizimlarida axborot-psixologik xavfsizlik:darslik. T., 2012.-239. b.)
2. Safayev N.S., Ergashev P.S., Amirova N.A., Odilova N.G., Rahimova I.I., Ziyavidtinova G. Z. Psixologik yutuklik asosiy mezonlarva rivojlanish qonuniyatlari. Toshkent-2018. 166. b.
3. Грановская Р. М., Крижанская й, С. Творчество И преодоление стереотипов.-СПб.: ОМС, 1994.-С.56.
4. Sharopova S. Yoshlarda mafkuraviy immunitetni shakllantirishning ijtimoiy-psixologik asoslari. Monografiya. Guliston sh. 2020.144 b.